

XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação

Programas Profissionais de Pós-Graduação: perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais

Novembro / 2025

04/11/2025 a 06/11/2025

Informações do Evento

O Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação – SIMPROFI, é um evento realizado anualmente, sob responsabilidade da Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa - CGPEP - CEETEPS. Este evento pretende reunir trabalhos de dimensões multidisciplinares e divulgar na comunidade acadêmica e no setor produtivo as pesquisas realizadas, assim como interagir com pesquisadores de outros Programas de Pós-Graduação e Instituições. O evento é aberto a toda comunidade científica.

Programação

04 de novembro de 2025, terça-feira, presencial, Auditório da Fatec São Paulo (Av. Tiradentes, 615 ou R. dos Bandeirantes, 169, Bom Retiro, São Paulo)

9h Abertura

Prof.^a Dr.^a Juliana Augusta Verona - Coordenadoria Geral de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa - CGPEP-CEETEPS.

Prof. Dr. Emerson Freire - Coordenadoria de Stricto Sensu da CGPEP-CEETEPS.

Prof. Dr. Michel Mott Machado - Coordenadoria de Lato Sensu da CGPEP-CEETEPS.

Prof.^a Dr.^a Celi Langhi - Presidente do XX Simprofi - CGPEP-CEETEPS.

9h10 - Intervenção artístico-cultural

Prof.^a Ma. Maura de Moura Godoy.

9h30 -12h Mesa redonda: Programas de Pós-graduação Profissionais

Mediação: Prof. Dr. Darlan Marcelo Delgado - CGPEP-CEETEPS.

Prof. Dr. Emerson Freire - Coordenadoria de Stricto Sensu da CGPEP-CEETEPS.

Prof.^a Dr.^a Maria Beatriz Luce - UFRS e Unipampa / Capes.

Prof. Dr. Eduardo de Camargo Oliva - Pró-reitor de Pesquisa da USCS.

13h - 14h Almoço

04 de novembro de 2025, terça-feira, presencial, Auditório CultSP - Oficina Cultural Oswald de Andrade (R. Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo)

14h Mesa redonda: Direitos culturais - mulheres e literatura

Mediação: Prof. Dr. Ricardo Iannace - CGPEP-CEETEPS.

Mediação: Prof.^a Dr.^a Cleonildi Tibiriça - CGPEP-CEETEPS.

Prof.^a Dr.^a Sandra Regina Chaves Nunes - Curadora e organizadora do Festival Internacional de Documentários de Melgaço/Portugal.

Prof.^a Dr.^a Priscila Santos Oliveira - Fatec Cotia.

Prof.^a Jaqueline Moura - Instituto Guimarães Rosa da Embaixada do Brasil em Lima, Peru.

17h Intervenção artístico-cultural

17h30 Encerramento do primeiro dia de trabalho

05 de novembro de 2025, quarta-feira, presencial, Auditório Sede Centro Paula Souza (R. Aurora, 15, Santa Efigênia, São Paulo)

9h Mesa redonda: O futuro dos Mestrados e Doutorados Profissionais no Brasil

Mediação: Prof. Dr. Marco Wandercil - PPGE - USCS e PPGE PUC Campinas.

Prof. Dr. Adolfo Ignacio Calderón - PPGE - PUC/Campinas.

Prof. Dr. Nonato Assis de Miranda - PPGE - USCS.

Prof. Dr. Cassiano Amorin - UFJF.

11h Mesa redonda: Relações Étnico-Raciais, Educação e Culturas Brasileiras

Mediação: Prof.^a Dr.^a Sueli Soares dos Santos Batista - CGPEP-CEETEPS.

Camilli Nunes - Licenciatura indígena - Unifesp.

Wendel Henriques - Licenciatura indígena - Unifesp.

Silvia Muiramori - Coletivo Movimento Nhade vae'até ABC.

Maura Persan -Coordenadora do movimento Nhade vae'até ABC.

13h - 14h Almoço

14h Mesa redonda: Programas de Pós-graduação Profissionais e o diálogo com a Sociedade: tecnologia, associações e indústria

Mediação: Prof. Dr. Francisco Del Moral Hernandez - CGPEP-CEETEPS.

Prof. Dr. Gherhardt Ribatski - Coordenador da área de Engenharia III da Capes.

Prof. Dr. Jairo Cardoso de Oliveira - Diretor da SPI Integração de Sistemas Ltda..

Prof. Dr. Milton Vieira Jr. - Diretor na ABEPRO - Associação Brasileira de Engenharia de Produção.

Me. Felipe Henrique da Silva Gomes - Gestor da parceria Maxion Wheels-CGPEP, mestrado em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos.

Esp. Silas Damasceno -Gerente Regional de Desenvolvimento de Processos - América Latina.

Eng. José Ricardo Bocciardi - Diretor de Planejamento e Engenharia Industrial.

16h30 Mesa redonda: Tecnologias Inteligentes em Educação Profissional e em Sistemas Produtivos: reflexões, redefinições e perspectivas

Mediação: Prof. Dr. Carlos Vital Giordano - CGPEP-CEETEPS.

Mediação: Prof. Dr. Carlos Alexandre Felício Brito - PPGE - USCS.

Prof. Maurício Andrade de Paula - Diretor de Soluções da Capgemini.

Prof. Bill Moraes - CEO Franklin Covey.

Prof. Dr. Marcelo Duduchi Feitosa - CGPEP-CEETEPS.

18h30 Encerramento do segundo dia de trabalho

06 de novembro de 2025, quinta-feira, Remoto - Teams

9h - 17h Apresentação de trabalhos dos seis eixos temáticos

Sala 1: Gestão da Produção e Operações.

Sala 2: Sistemas de Informação e Tecnologias Digitais.

Sala 3: Gestão da Inovação Tecnológica e Sustentabilidade.

Sala 4: Formação do Formador.

Sala 5: Gestão e Avaliação.

Sala 6: Educação Tecnológica, Cultura e Sociedade.

10h - 12h Apresentação dos trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica

Sala 7: Iniciação Científica e Tecnológica.

13h - 14h Almoço

Realização

Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa - CGPEP - CEETEPS.

Informações Gerais

Data do Evento: 04, 05 e 06 de novembro de 2025.

Formato Híbrido: dias 04 e 05, presencial; dia 06, remoto por meio do MS Teams.

Local Presencial: Auditório da Fatec São Paulo (4/11, manhã); Auditório CultSP - Oficina Cultural Oswald de Andrade (4/11, tarde); e Auditório Sede Centro Paula Souza (5/11, manhã e tarde).

Acesso Virtual: MS Teams (6/11).

Divulgação e Inscrições: Plataforma Gestão de Conferências – GCONF.

Valores: Inscrição, R\$30,00. Artigo aprovado, R\$120,00 cada.

Divulgação dos resultados: 20/10/2025.

Postagem dos artigos com os ajustes solicitados pelos avaliadores: até 27/10/2025.

Efetivar inscrição dos trabalhos aprovados: até 27/10/2025.

Submissões - Educação Profissional

Tema: Formação do Formador.

Subtemas: Ensino; aprendizagem; avaliação; saberes e práticas de ensino/aprendizagem; metodologias; técnicas; recursos; EaD; egressos; modalidades de cursos/ensino/aprendizagem; formação de professores; formação de profissionais de educação; avaliação de desempenho; materiais didáticos; comunicação docente; relações interpessoais; alunos com necessidades especiais; aprendizagem organizacional e educação corporativa.

Tema: Gestão e Avaliação.

Subtemas: Organização e gestão de sistemas e unidades educacionais; avaliação educacional; planejamento estratégico nas organizações educativas; gestão da qualidade; modelos e indicadores da qualidade na educação; gestão educacional (coordenação, supervisão e orientação); organização e desenvolvimento do currículo; organização, gestão e avaliação de programas educacionais; formação de gestores educacionais; políticas educacionais, eficácia e melhoramento escolar; boas práticas escolares e elementos de alto desempenho; comportamento humano e social nas organizações educativas; gestão de pessoas.

Tema: Educação Tecnológica, Cultura e Sociedade.

Subtemas: História da Educação Tecnológica; memória institucional; filosofia da tecnologia; políticas públicas e currículo; inovação e trabalho; culturas tecnológicas e juventude; estética e formação; epistemologias críticas da técnica; ensino médio técnico; ensino superior tecnológico; novas economias e educação; ciência, tecnologia e sociedade (CTS); cultura digital; arte e educação tecnológica.

Submissões - Sistemas Produtivos

Tema: Gestão da Produção e Operações.

Subtemas: Engenharia econômica, gestão de projetos e desenvolvimento de produtos, logística e cadeia de suprimentos, gestão da qualidade, modelagem de negócios e pesquisa operacional.

Tema: Sistemas de Informação e Tecnologias Digitais.

Subtemas: Governança e gestão da tecnologia da informação dos métodos ágeis para o desenvolvimento de softwares, infraestrutura de TICs, integração humano-computador, segurança da informação, sistemas de apoio a decisão, aplicação de machine learning, deep learning, block chain.

Tema: Gestão da Inovação Tecnológica e Sustentabilidade.

Subtemas: Processos de gestão e desenvolvimento da inovação tecnológica, design management , design thinking, gestão ambiental e sustentabilidade.

Submissões - Iniciação Científica

Tema: Trabalhos de iniciação científica que envolvem pesquisas em conjunto com os orientadores.

Comissão Organizadora

Coordenadora Geral: Prof.^a Dr.^a Juliana Augusta Verona (CGPEP-CEETEPS)

Coordenador do Stricto Sensu: Prof. Dr. Emerson Freire (CGPEP-CEETEPS).

Presidente: Prof.^a Dr.^a Celi Langhi (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Adriana Barroso de Azevedo (UMESP).

Prof.^a M^a. Carine Cordeiro (CEETEPS).

Prof. Dr. Carlos Alexandre Felicio Brito (USCS).

Prof. Dr. Carlos Hideo Arima (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Carlos Vital Giordano (CGPEP-CEETEPS) .
Prof. Dr. Darlan Marcelo Delgado (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Edison Trombeta de Oliveira (CGPEP-CEETEPS) .
Prof.^a Dr.^a Edna Mataruco Duarte (UNICSUL).
Prof. Dr. Francisco del Moral Hernandez (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Humber Ricardo Leiva Zumaeta (SENATI/PERU).
Prof. Dr. Jason Ferreira Mafra (UNINOVE).
Prof.^a Dr.^a Lorenza Noemí Rentería Guerra (SENATI/PERU).
Prof. Dr. Marco Wandercil da Silva (USCS).
Prof.^a Dr.^a Marília Macorin de Azevedo (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Michel Mott Machado (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Rafael Nobre Orsi (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Ramon Quiza Sardiñas (UNIVERSIDAD DE MATANZAS/CUBA).
Prof. Dr. Rodrigo Avella Ramirez (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Xavier Antonio Laos Laura (SENATI/PERU).

Comissão Científica

Prof.^a Dr.^a Neide de Brito Cunha (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Torres (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Alexandre Formigoni (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Antonio César Galhardi (CGPEP-CEETEPS).
Prof.^a Dr.^a Denise Maria Martins (CGPEP-CEETEPS).
Prof.^a Dr.^a Eliacy Cavalcanti Lélis (CGPEP-CEETEPS).
Prof.^a Dr.^a Eliane Antonio Simões (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Fabrício José Piacente (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Francisco Tadeu Degasperi (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Marcelo Duduchi Feitosa (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Marcelo Micke Doti (CGPEP-CEETEPS).
Prof.^a Dr.^a Marcia Ito (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Napoleão Verardi Galegale (CGPEP-CEETEPS).
Prof. Dr. Paulo Roberto Prado Constantino (CGPEP-CEETEPS).

Prof. Dr. Roberto Kanaane (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Rondes Ferreira Silva Torin (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Rosália Maria Netto Prados (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Silvia Pierre Irazusta (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Vanessa de Cillos Silva (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Vanessa Montoro Taborianski (CGPEP-CEETEPS).

Comissão de Cultura e Extensão

Prof.^a Dr.^a Sueli Soares dos Santos Batista (CGPEP_CEETEPS).

Prof. Dr. Ricardo Iannace (CGPEP_CEETEPS).

Prof.^a Esp.^a Maura de Moura Godoy (CGPEP_CEETEPS).

Comissão Painel Jovens Cientistas de Iniciação Científica e Tecnológica

Prof.^a Dr.^a Ivanete Bellucci Pires de Almeida (CGPEP-CEETEPS).

Prof. Dr. Davi Gutierrez Antonio (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a M.^a Eva Chow Belezia (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Dr.^a Cleonildi Tibiriça (CGPEP-CEETEPS).

Prof.^a Vera Lúcia Lemes Gomes (CGPEP-CEETEPS).

Comissão de Infraestrutura

M.^a Maria Helena Duarte Nunes Pereira (CGPEP-CEETEPS).

Carlos Roberto dos Santos (CGPEP-CEETEPS).

Débora Pandolfi Ricci (CGPEP-CEETEPS).

Geraldo Alves de Souza Filho (CGPEP-CEETEPS).

Sidineia Meira Fucci (CGPEP-CEETEPS).

M.^a Vilma Fernandes Capela Cordas (CGPEP-CEETEPS).

Apoio de TI

Prof. Dr. Jayme do Carmo Macedo Leme (CGPEP_CEETEPS).

Luciano Luis da Silva (CGPEP_CEETEPS).

Avaliadores

Professores membros da Comissão Organizadora.

Professores membros da Comissão Científica.

Professores convidados.

Egressos mestres do CEETEPS que concluíram o doutorado.

Tipos de Atividades

- Mesas redondas.
- Palestras.
- Atividades de cultura e extensão
- Sessões de apresentações de trabalhos: artigos completos, relatos de experiência e relatórios técnico-científicos.

Instituições Participantes

Instituições Apoiadoras

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI/PERU).

Universidad de Matanzas (CUBA).

Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL.

Universidade de São Caetano do Sul – USCS.

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP.

Universidade Nove de Julho – UNINOVE.

Fatec Ipiranga (alunos do curso de eventos).

Fatec São Paulo (infraestrutura).

Cultsp Pro / Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Revistas - Fast Track

Cadernos de Pós-graduação.

Cintec– Relatos de Contabilidade, Inovação e Tecnologia (PUC SP).

Revista Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (CAFI).

Revista Científica Hermes (RCH).

Revista Científica On-line Tecnologia, Gestão e Humanismo.

Revista Dialogia.

Revista Estudos Aplicados em Educação - REAe.

Revista Fatec Sebrae em Debate – Gestão, Tecnologias e Negócios.

Revista Fatec Zona Sul (Refas).

Revista H-TEC Humanidades e Tecnologia.

Revista Revista Mídia e Design.

Revista Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec Osasco (Remipe).

South American Development Society Journal.